

Нобелевская Эпитафия.

Среди многочисленных призов и премий, учреждённых людьми, Нобелевская премия несомненно одна из самых замечательных наград за серость и посредственность. В списке Нобелевских лауреатов отсутствуют Лев Толстой, Франц Кафка, Александр Шаргей, Зигмунд Фрейд, Эйген Блейлер, Эрик Артур Блэр, Николай Бердяев, Алан Тьюринг и другие, не менее замечательные люди. Именно поэтому не быть лауреатом Нобелевской премии более почётно и престижно, чем быть или становиться им. Не быть Нобелевским лауреатом означает не быть в одном списке с дутыми ничтожествами, бездарями и психопатами, удостоившихся этой премии. Иван Павлов, Илья Мечников и некоторые другие попали в этот список по недоразумению, каких много в человеческой истории. Недоразумением был сам факт учреждения этой премии. Особенно поражает несоответствие рода занятий учредителя с заявленными целями премий, в числе которых премия за вклад в дело укрепления мира. Окончательно обеславила себя эта премия после того, как пустоголовая Европа увенчала себя Нобелевской премией в 2012-м году. Недоразумением является присуждение этих премий после [объявления о лишении Швеции независимости, о запрете Шведской академии наук, и о передаче имущества Нобелевского фонда Фонду конституционного строительства](#). Если бы вся эта академическая шушера и неблагородная знать, присуждающая Нобелевские премии, по достоинству оценила основателя психоанализа, может быть Нобелевская премия имела бы другую историю. Однако сегодня остаётся только констатировать случившееся — её смерть, и написать на её надгробном камне известную эпитафию: «Sic transit gloria mundi» — «Так проходит слава мирская».

к.б.н. Андрей Полеев

Berlin, 8.10.2025

Nobel Epitaph.

Among the numerous prizes and awards founded by people, the Nobel Prize is undoubtedly one of the most remarkable awards for dullness and mediocrity. The list of Nobel laureates does not include Leo Tolstoy, Franz Kafka, Alexander Shargay, Sigmund Freud, Eugen Bleuler, Eric Arthur Blair, Nikolai Berdyaev, Alan Turing and other equally remarkable people. That is why not being a Nobel Prize laureate is more honorable and prestigious than being or becoming one. Not being a Nobel laureate means not being on the same list as the pompous nobodies, talentless persons, and psychopaths who have been awarded this prize. Ivan Pavlov, Ilya Mechnikov, and some others were included in this list due to a misunderstanding, of which there are many in human history. The very fact that this prize was established was a misunderstanding. Particularly striking is the inconsistency between the founder's career and the stated goals of the prizes, including the prize for contributions to the promotion of peace. This prize finally became infamous after empty-headed Europe crowned itself with the Nobel Prize in 2012. It is a misunderstanding to award these prizes after [the announcement of revocation of sovereignty of Sweden, the banning of the Swedish Academy of Sciences, and the assignment of the property of the Nobel Foundation to the Foundation for Constitutional Development](#). If all these academic buffoons and ignoble nobles who award the Nobel Prizes had properly appreciated the founder of psychoanalysis, perhaps the Nobel Prize would have had a different history. However, today we can only state what has happened — its death — and write the famous epitaph on its tombstone: “Sic transit gloria mundi” — “Thus passes the glory of the world”.

Dr. Andrej Poleev

Berlin, 8.10.2025